

**SEMINARIO DE SISMOTECTONICA DEL
BORDE LLANERO COLOMBIANO**

**DEFORMACION Y DESPLAZAMIENTO DE BLOQUES CORTICALES
EN LA ZONA DE FALLA DEL BORDE LLANERO COLOMBIANO
(MEDIANTE DATOS SOBRE MECANISMOS FOCALES DE TERREMOTOS)**

Por:

Elkin de J. Salcedo Hurtado

Físico, Ph. D.

INGEOMINAS, Subdirección de Geofísica, Fax: (571) 2220438, Santafé de Bogotá - Colombia

Augusto A. Gómez Capera

Clara I. Rivera Pérez

Estudiantes de Física

Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Física. Santafé de Bogotá - Colombia.

Santafé de Bogotá, Noviembre 9 y 10 de 1995

RESUMEN

En el presente trabajo se aplica el concepto del flujo sísmico de la masa rocosa para el cálculo de la deformación y desplazamiento predominante en el sistema de falla del Borde Llanero, el cual representa la separación de dos bloques tectónicos: el bloque orogénico andino y el de la planicie de los Llanos Orientales. El cálculo se realiza para dos sectores; norte y sur del sistema de falla, obteniéndose que en ambos predominan dislocaciones laterales derechas, con magnitudes $E_{der} = 0,116 \text{ cm.año}^{-1}$ para el sector norte y $E_{der} = 0,013 \text{ cm.año}^{-1}$ para el sector sur; éstas superan a las correspondientes dislocaciones en sentido lateral izquierdo en $\xi_2 = 4.1$ y $\xi_1 = 1.8$ respectivamente.

Estos resultados obtenidos por datos sismológicos en buena forma están de acuerdo con los materiales obtenidos anteriormente por observaciones geológicas, que muestran movimientos en sentido lateral derecho a lo largo del sistema de falla. Este fenómeno de alguna manera puede estar reflejando la evolución actual del borde llanero, donde se observa una ligera reorientación de pequeños esfuerzos tectónicos locales, que pueden conllevar a la ocurrencia de terremotos, en la zona de falla, que pueden tener mecanismos focales diferentes; pero la sumatoria de sus momentos sísmicos es responsable de un único proceso de deformación.

INTRODUCCION

En el campo de las deformaciones reciente de los bloques de la corteza terrestre estos experimentan las deformaciones tectónicas propiamente dichas y el movimiento relativo de uno respecto a otro. A consecuencia de la ausencia de un espacio libre entre los bloques tectónicos, es posible suponer que las deformaciones de los lados de una falla y sus movimientos relativos representan dos fenómenos que se relacionan mutuamente.

J. Brune analizando interrogantes acerca de los desplazamientos en zonas de grandes fallas y en especial en la falla de San-Andreas, consideró que la ruptura en el foco del terremoto coincide con la orientación de las fuerzas que generan los deslizamientos en la falla, y que el desplazamiento puede calcularse por la suma de los momentos sísmicos de los terremotos, es decir, calculando el aporte de cada uno de los terremotos en el movimiento general de la falla (Brune, 1968; 1969). Pero el movimiento en la falla se realiza no solamente gracias a los desplazamientos en los focos de los terremotos, sino que éste está condicionado por la acción de fuerzas tectónicas, que coadyuvan a la realización de este fenómeno. Estas fuerzas tectónicas pueden ser los procesos orogénicos, como también los movimientos horizontales y verticales en la zona de la misma falla.

En el presente trabajo, trataremos de explicar el carácter de los desplazamientos tectónicos lentos en la zona de falla del Borde Llanero y encontrar la dirección del movimiento de los bloques de la corteza terrestre mediante condiciones tectónicas recientes. El modelo que aplicaremos para nuestro estudio, propuesto por Kuchay (1990), supone la existencia de una falla que en términos generales representa la división de dos grandes bloques, que se desplazan vertical y horizontalmente uno respecto al otro.

METODOLOGÍA

El desplazamiento en la región focal de un terremoto está acompañado de deformaciones de todo el volumen, tendiente a los planos de la falla. Si el desplazamiento en el foco ocurre en inmediaciones de la falla geológica, entonces tanto la deformación como el movimiento ocurren también en el plano de la misma falla. Podemos pensar, por ejemplo, que si en conjunto la zona de falla se caracteriza por desplazamientos laterales izquierdos, entonces también las deformaciones en la zona de falla, que son condicionados por desplazamientos en los focos de los terremotos que ocurren cerca de ella, estadísticamente, con mayor frecuencia ocurrirán hacia desplazamientos lateral izquierdo, más que a desplazamientos lateral derecho.

Si consideramos una falla con plano de buzamiento vertical; el vector unitario horizontal normal al azimut de uno de los lados lo representamos como \vec{N} , y el vector unitario horizontal que determina el movimiento lateral izquierdo en el lado opuesto de la falla como \vec{V} y suponiendo que en el plano de falla, de manera equidistante, se distribuyen “contadores”, que dan una representación acerca de la orientación de los ejes, obtenidos de los mecanismos focales de los terremotos ocurridos en cercanía de la zona de falla, entonces la magnitud de dislocación lateral izquierda de la componente de deformación obtenida del flujo de masa rocosa se determina como:

$$E_{izq} = \frac{1}{\mu S T} \sum_{l=1}^L M_{ij}^l N_i V_j H(k) \quad (1)$$

donde M_{ij} - Tensor de momento sísmico, μ - módulo de rigidez del medio; S - área de la falla, T - intervalo de tiempo, l - número de terremotos, $H(k)$ - Función de Heaviside, la cual cumple que:

$$H(k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k > 0 \\ 0 & \text{si } k < 0 \end{cases}$$

De igual manera la magnitud de la deformación lateral derecha está dada por:

$$E_{der} = \frac{1}{\mu S T} \sum_{l=1}^L M_{ij}^l N_i V_j H(-k) \quad (2)$$

donde:

$$H(-k) = \begin{cases} 1 & \text{si } k < 0 \\ 0 & \text{si } k > 0 \end{cases}$$

Estas expresiones que hasta ahora no son nada tangibles, pueden ser transformadas de tal manera que permitan realizar con mayor facilidad los respectivos cálculos numéricos. Esto se logra proyectando los ejes de compresión \mathbf{P} y de tensión \mathbf{T} , obtenidos de los mecanismos focales de los terremotos, en dirección de los vectores unitarios \vec{N} y \vec{V} . Si representamos mediante α y γ los ángulos entre la vertical y los ejes de compresión y tensión respectivamente y mediante β y φ los ángulos entre la dirección del vector unitario y la proyección horizontal de los ejes de \mathbf{P} y \mathbf{T} , tomados a partir del vector unitario en el sentido de las manecillas del reloj; obtenemos:

$$\begin{aligned} P_V &= \text{sen}\alpha.\text{cos}\beta \\ P_N &= \text{sen}\alpha.\text{sen}\beta \\ T_V &= \text{sen}\gamma.\text{cos}\varphi \\ T_N &= \text{sen}\gamma.\text{sen}\varphi \end{aligned} \quad (3)$$

entonces:

$$E_{izq} = \frac{1}{\mu ST} \sum_{l=1}^L M_0^l |\text{sen}^2 \gamma^l \text{sen} 2\varphi^l - \text{sen}^2 \alpha^l \text{sen} 2\beta^l| H(k), \quad (4)$$

$$E_{der} = \frac{1}{\mu ST} \sum_{l=1}^L M_0^l |\text{sen}^2 \gamma^l \text{sen} 2\varphi^l - \text{sen}^2 \alpha^l \text{sen} 2\beta^l| H(-k). \quad (5)$$

Las magnitudes E_{izq} y E_{der} caracterizan las deformaciones medias laterales izquierda y derechas respectivamente. La relación entre estas dos magnitudes representada por $\mathbf{x} = \frac{E_{izq}}{E_{der}}$ muestra en cuantas veces en el plano de falla la dislocación en sentido lateral izquierdo es preponderante a la de sentido lateral derecho.

El movimiento en la extensa falla geológica ocurre por la acción de todas las fuerzas tectónicas, de las cuales dependen también los desplazamientos en los focos de los terremotos, por esta razón los mecanismos de los focos de los terremotos pueden ser considerados como “contadores” (indicadores de las deformaciones en la corteza terrestre).

Si se considera en primera aproximación, que el aporte del flujo sísmico en el balance o equilibrio general de las deformaciones de la corteza terrestre es pequeño (por ejemplo cerca del 10%) como lo han demostrado los cálculos realizados mediante el flujo sísmico de la masa rocosa y la velocidad de los movimientos tectónicos verticales llevados a cabo en el Pamir (Risnichenko et al., 1982), en el Cáucaso (Risnichenko y Dzibladze, 1976) y en la zona del rift de los Baikales (Risnichenko et al., 1977), entonces para la estimación de los movimientos geológicos en la zona de falla debemos apoyarnos en las magnitudes E_{izq} y E_{der} , sin importarnos las magnitudes características de los terremotos. Consideremos, que la probabilidad

de un desplazamiento unitario casual lateral izquierdo (derecho) de un área del plano de falla escogido se define como:

$$P_{izq} = \frac{E_{izq}}{E_{izq} + E_{der}} \quad ; \quad P_{der} = \frac{E_{der}}{E_{izq} + E_{der}} \quad (6)$$

Si el vector de desplazamiento del bloque es normal al plano de falla, entonces: $P_{izq} = P_{der}$. Mientras más pequeño sea el ángulo entre el vector del movimiento del bloque y el plano de falla Q , mayor es la probabilidad de ocurrencia de un desplazamiento lateral izquierdo (lateral derecho) en la zona de falla, de tal manera que:

$$\begin{aligned} P_{izq} &\rightarrow 0.5, \quad P_{der} \rightarrow 0.5 && \text{cuando } Q = \pi/2 \\ P_{izq} &\rightarrow 1, \quad P_{der} \rightarrow 0 && \text{cuando } Q = 0 \\ P_{izq} &\rightarrow 0, \quad P_{der} \rightarrow 1 && \text{cuando } Q = \pi \end{aligned} \quad (7)$$

Sea R el vector de movimiento del bloque, A - la proyección horizontal del vector de movimiento al plano de falla, entonces:

$$A = |R| \cos Q \quad (8)$$

de (8) y (7) se infiere una dependencia lineal entre la probabilidad del desplazamiento y la proyección horizontal del vector de movimiento:

$$A_i = |R| \cos Q = BP_{izq} + C$$

los valores de B y C fácilmente se obtiene de (7)

$$\begin{aligned} B &= 2R, \quad C = -R \\ \cos Q &= 2P_{izq} - 1 \end{aligned}$$

CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS

En el presente trabajo se desarrollan cálculos de los coeficientes del desplazamiento lateral izquierdo y derecho para determinar cual predomina en la zona de falla frontal de la Cordillera Oriental, la cual se extiende desde el sur de la depresión del Tachira, cerca a San Cristóbal (Venezuela), y persiste a la largo de casi toda la Cordillera Oriental hasta la altura de la Serranía de la Macarena continuando hasta Florencia y Mocoa, con una longitud aproximada de 1.000 kilómetros (Page, 1986). El ancho de la zona de la falla fluctúa entre 25 a 50 kilómetros y tiene una dirección general de 30°N a 40°E, abarcando las fallas de Florencia, Moca, El Zorro, Guicáramo, Santa María, Cumaral y Yopal entre otras (París y Romero, 1994).

Estas fallas que forman el sistema de falla del Borde Llanero y constituyen el principal sistema de fallas cuaternarias a lo largo de la Cordillera Oriental son, en su mayoría según Page (1986) de tipo inverso y de empuje y definen el límite entre las rocas Paleozoicas y Cretácicas de la cordillera y los estratos menos perturbados del Terciario y Cuaternario que infrayecen en los Llanos Orientales al este de la cordillera. El sistema se desarrolló posiblemente en el Paleozoico como una serie de fracturas distensivas, que durante el Mesozoico constituyeron el borde oriental de una cuenca sedimentaria, presente hoy en día en la Cordillera Oriental. Los levantamientos producidos por la orogénesis andina hacia el Plioceno - Cuaternario, bajo comprensiones derivadas de la interacción de las placas Suramericana, Caribe y Nazca, transformaron las fracturas distensivas, en fallas inversa y cabalgamientos, limitando hoy en día el sistema andino al este, con las planicies de los llanos orientales; teniendo por tanto, como lo aseguran París y Romero (1994), un gran desplazamiento inverso o cabalgante con una componente horizontal en sentido derecho. La figura 1 esquematiza la dirección y extensión de la zona de falla del borde Llanero, muestra además la sismicidad a ella asociada, señalando el epicentro de los terremotos que han ocurrido a una profundidad inferior a 60 kilómetros, valor que está dentro del límite considerado como espesor de la corteza terrestre bajo la Cordillera Oriental (Meissner et al., 1976, 1981; Coral-Gomez, 1987).

Para los cálculos realizados nos basamos en las soluciones de 15 mecanismos focales de terremotos con magnitud $m_b \geq 5.0$ (tabla 1), ocurridos a una distancia no mayor que 30 kilómetros desde la falla (figura 2). Esta anchura o distancia de los epicentros a la zona de falla, relacionada con la actividad de la falla, se considera como el error en la definición de las coordenadas de la mayoría de los epicentros, así como el tamaño de los focos de los terremotos utilizados.

Los mecanismos de los terremotos fueron solucionados utilizando los signos de las primeras llegadas de la onda longitudinal **P**, registrados en 20 - 100 estaciones sismológicas. Estos datos fueron leídos de los boletines del Centro Sismológico Internacional (ISC). Los ángulos de incidencia en el foco fueron leídos de las curvas de tiempo - distancia de Jeffreys - Bullen. Estos fueron graficados utilizando una proyección del hemisferio inferior en la red de Wulff. Así, para este estudio fueron solucionados seis mecanismos focales y nueve obtenidos de otros autores como se muestra en la tabla 1. Ejemplos de las soluciones de los mecanismos focales de los terremotos se muestran en la figura 3.

RESULTADOS

En el marco de la metodología utilizada se definieron los coeficientes ξ predominantes para dos sectores del sistema de falla Frontal de la Cordillera Oriental (Borde Llanero), los cuales tienen orientaciones diferentes, como son mostrados en la figura 2; aquí estos son identificados como sector sur (1 - 2), para el cual se toma $S_1 = 2,36 * 10^{14} \text{ cm}^2$ y sector norte (2 - 3) con $S_2 = 4,42 * 10^{13} \text{ cm}^2$. Por cuanto la zona de deformación en análisis se localiza en la corteza terrestre, el valor promedio del módulo de rigidez se considera igual a $m = 3,0 * 10^{11} \text{ dinas cm}^{-2}$.

De los resultados obtenidos con ayuda de la fórmulas (4) y (5) se desprende que en ambos sectores es predominante un desplazamiento (dislocación) lateral derecho, que produce deformaciones en esa misma dirección con mayor intensidad en el sector norte, donde $E_{der}=0,116 \text{ cm.año}^{-1}$, mientras que en el sector sur $E_{der}= 0,013 \text{ cm.año}^{-1}$. Estos valores que superan a las deformaciones producidas por los desplazamientos laterales izquierdos tanto en el sector norte como en el sector sur, crean con éstos la siguiente relación: $\xi_2 = 4.1$ y $\xi_1 = 1.8$ respectivamente.

DISCUSION

La compleja estructura tectónica del territorio colombiano explica la ocurrencia de diversos movimientos diferenciales tanto verticales como horizontales, los cuales surgen de la rápida convergencia de tres placas tectónicas, que convergen en la región. Estas son las placas Nazca, Caribe y Suramericana, las cuales poseen movimiento relativos que difieren tanto en magnitud como en dirección. Se sugiere la existencia de una miniplaca denominada Bloque Andino (Pennington, 1981), la que a través del desarrollo geológico ha podido haber sufrido grandes deformaciones que en la actualidad tienen su marcada influencia en la ocurrencia de diferentes fenómenos tectónicos que ocurren en la región (James, 1985). El Bloque Andino, que está separado de la placa Suramericana por el sistema de Fallas Frontal de la Cordillera Oriental, sufre un movimiento en dirección NNE que al parecer surge como resultado del acunamiento o empuje al cual está sometido por la subducción de la placa Nazca bajo el continente Suramericano, el cual avanza lentamente sobre la placa oceánica. Estudios geodésicos recientes realizados para el sector Noroccidental del continente Suramericano y Centro América (Mora, 1995), dan evidencia de éstos movimientos.

La zona de separación pudo haberse formado por los levantamiento producidos por la orogénesis Andina, hacia el Plioceno - Cuaternario, bajo compresiones derivadas de la interacción de las placas Nazca, Caribe y Suramericana, los que conllevaron a la transformación de las fracturas distensivas en fallas inversas o cabalgamientos, limitando hoy en día el sistema, al Este, con las planicies de los Llanos Orientales (James, 1985). De esta manera, si consideramos que la región cratónica del territorio colombiano representa un bloque “quieto”, notaremos que para cada sector que se escoja en el sistema de falla del Borde Llanero existirá la probabilidad de un único movimiento; como aquí se ha demostrado para los dos sectores escogidos, para los cuales predominan movimientos y dislocaciones laterales derecho, condicionado también por un único vector que satisface este movimiento, el cual es el vector de desplazamiento del Bloque Andino.

Los resultados que aquí hemos encontrado están en total concordancia con los datos geológicos y los desplazamientos que han sido observados a lo largo de la falla del Borde Llanero. París y Romero (1994) por su parte dan evidencias de desplazamientos inversos o cabalgantes con una componente horizontal en sentido lateral derecho para este sistema de falla.

CONCLUSION

El movimiento y deformación en sentido lateral derecho que hoy en día predomina en el sistema de falla del Borde Llanero hacen parte del sistema evolutivo actual de la Cordillera Oriental, que muestra además una reorientación de pequeños esfuerzos tectónicos muy locales a lo largo de todo su recorrido, como puede apreciarse en la figura 4. Debido a esto, a lo largo de todo el sistema de falla pueden ocurrir diversos terremotos con mecanismos focales contrarios o diferentes, pero la sumatoria de sus momentos sísmicos, como aquí se ha realizado, producen un mismo tipo de deformación tectónica.

Los desplazamientos y deformaciones calculados cambian de magnitud dependiendo de la orientación que se observe en el recorrido de la zona de falla, lo cual también condiciona el tamaño del área a tratar. La metodología aplicada muestra su validez y aporta resultados que en muy buena forma y aproximación están de acuerdo con las observaciones geológicas de campo realizadas en la zona estudiada.

Agradecimientos. El presente trabajo se elabora dentro de los marcos del proyecto “Sismotectónica del Territorio Colombiano”, P92F01, que se adelanta en la Subdirección de Geofísica del Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS), a cuya directiva expresamos nuestro más sincero agradecimiento por el apoyo institucional que nos brindan al hacer posible esta investigación.

REFERENCIAS

- Boletines of the International Sismological Center (ISC), 1960 - 1990.
- Brune, J. N. 1968. Seismic moment, seismicity, and rate of slip along major fault zones. *Journal of Geophysical Research*. Vol. 73, N 5, p. 777 - 784.
- Brune, J. N. 1969. Seismicity, rate of slip, stress and flow along the San-Andreas fault in California. *Transaction. American Geophysical Union*. Vol. 50, N 5, 384p.
- Coral-Gómez, C. 1987. *Los terremotos en Colombia y características de su origen profundo*. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 199 p.
- James E. M. 1985. Evidencia de Colisión entre la miniplaca Bloque Andino y la Placa Norteamericana desde el Mioceno Medio. VI Congr. Latinoamericano de Geología. Bogotá. Mem., T. 1, p. 71 - 89.
- Kuchay O. A. 1990. Deformaciones y desplazamientos de bloques de la corteza terrestres en zonas orogénicas intracontinentales. En: *Geodinámica de regiones montañosas intracontinentales*. Novosibirsk, Nauka. p. 242 - 246. (En Ruso).
- Meissner R., Fluh E., Stibone F., Berg E. 1976. Dynamics of the Active Plate Boundary in South West Colombia According to Recent Geophysical Measurements. *Tectonophys.*, 35, 115-136.
- Mora H., 1995. Central and South America GPS Geodesy: Relative plate motions determined from 1991 and 1994 measurements in Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panama and Venezuela. M.Sc. Thesis, University of South Carolina.

- Page W. D. 1986. Geología Sísmica y Sísmicidad del noroeste de Colombia. *ISA, INTEGRAL, WOODWARD-CLYDE Consultantes*, 281p.
- Paris G., Romero J. 1994. Fallas activas en Colombia. *Bol. Geol., Vol. 34 N 2-3, INGEOMINAS*, p. 5 - 25.
- Pennigton W. D. 1981. Subduction of the Eastern Panama Basin and the Seismotectonics of northwestern South America. *J. Geophys. Res., Vol. 86, No. B11*, p. 10753 - 10770.
- Risnichenko, Yu. V., and Dzibladze, E. A. 1976. Velocidad de los movimientos verticales causados por flujo sísmico de la masa rocosa. *Revista Fizika Zemli, Akademia de Ciencias de la URSS* 1, 23-31. (En Ruso).
- Risnichenko, Yu. V., Kochetov, V. M., Misharina, L. A., and Guileva, N. A. 1977. Movimientos sismotectónicos verticales en la zonas de los Baicales. *Revista Fizika Zemli, Akademia de Ciencias de la URSS* 11, 41-52. (En Ruso).
- Risnichenko, Yu.V., Soloveva, O.V., Kuchay, O.A., Mijailova, P.S., and Vacileva, O.N. 1982. Deformación sismotectónica de la corteza terrestre del sur de Asia Central. *Revista Fizika Zemli, Akademia de Ciencias de la URSS* 10, 90-104. (En Ruso).
- Salcedo E., 1992. Sísmicidad y Peligro Sísmico de Colombia (Mapa de Mmax posibles) Tesis Ph.D. Impren. Universidad Estatal de Moscú.
- Salcedo E., Rivera Cl. y Gómez A. Sismotectónica del área central de Colombia. Proyecto sismotectónica del Territorio Colombiano, Informe final (en revisión). 53 p.